

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
397 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Aliخان Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari
va ularni hal etish yo'llari.....376
Sodiqov Abdulhafiz

Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari389
Sh.A.Saipnazarov

IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA ANIQ VA XOSMAS INTEGRALLARDAN FOYDALANISH METODLARI

Sh.A.Saipnazarov

TDIU, "Oliy va amaliy matematika"
kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishda integralning ahamiyati darhol ko'zga tashlanmasa-da, iqtisodda amalga oshadigan jarayonlarni o'rganish uchun matematik apparat katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun maqolada iqtisodda integral hisobdan foydalanishga doir ba'zi misollar ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: iqtisod, integral, integral hisoblash, koeffitsiyent Djini.

Abstract: In the modeling of economic processes, the role of the integral is considered not so often, but despite this, integral calculus, for the modeling and study of processes occurring in the economy, gives a rich mathematical apparatus. Therefore, the article will focus on some examples of the use of integral calculus in economics.

Keywords: economy, integral, integral calculus, Gini coefficient.

Аннотация: При моделировании экономических процессов, роль интеграл проявления не так часто, но, несмотря на это, интегральное исчисление, для моделирования и изучения процессов, происходящих в экономике, даёт богатый математический аппарат. Поэтому в статье рассмотрены некоторые примеры использования интегрального исчисления в экономике.

Ключевые слова: экономика, интеграл, интегральное исчисление, коэффициент Джини.

KIRISH

Birinci ikki yil davomida talabalar iqtisodiy mutaxassislik bo'yicha iqtisodiy ta'limning asosi bo'lgan oliy matematika kursini o'rganadilar. Matematik tayyorgarligi yuqori bo'lgan talabalar iqtisodiy masalalarni yechishda qiynalmaydilar. Iqtisodda aniq va xosmas integrallardan keng miqyosda foydalaniladi. Berilgan vaqt oralig'ida ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori mehnat unumdorligi vaqtning funksiyasi ko'rinishida berilsa, u aniq integral yordamida hisoblanadi.

Makroiqtisod kursida berilgan funksiyaning hosilasi yordamida iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish amalga oshiriladi, natijada shu funksiyani topishga to'g'ri keladi, ya'ni integral hisoblanadi. Birinchi bo'lib integralni Arximed hisoblagan, u parabolaning berilgan oraliqdagi absissa o'qi bilan kesishishidan hosil bo'lgan yuzani hisoblagan.

Omborga tushayotgan mahsulot vaqtning qandaydir funksiyasi orqali ifodalansa, bir ish kunida omborga qancha miqdorda mahsulot tushishi ham aniq integral yordamida hisoblanadi. Sarmoya miqdorini ham hisoblash mumkin: agar mablag' vaqtning funksiyasi sifatida berilsa va ijara to'lovlari chegirilmagan muddatga mo'ljallangan bo'lsa, ijara narxi xosmas integral yordamida hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOT SHARHI

Matematikaning iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishdagi roli inkor etib bo'lmaydi. Ayniqsa, aniq va xosmas integrallar iqtisodiy tahlil, moliyaviy baholash hamda bashorat qilish jarayonlarida keng qo'llaniladi. Ushbu sharh iqtisodiy integrallarning rivojlanishiga hissa qo'shgan yetakchi olimlar va ularning ishlanmalarini yoritib beradi.

Arximed (mil. avv. 287–212) integral tushunchasini ilk bor geometriya asosida ishlab chiqdi. U parabolaning pastki chegarasini hisoblash orqali integral usulini joriy qilgan. Evdoks (mil. avv. 408–355) “Nosonsizlik usuli” orqali integral tushunchasining dastlabki asoslarini yaratdi va Arximedning ishlanmalariga ta’sir ko’rsatdi.

Isaak Nyuton (1643–1727) integral hisoblashning zamonaviy asoslarini yaratdi. U differensial va integral hisoblash o’rtasidagi bog’liqlikni isbotlab, Nyuton-Leybnits formulasini ishlab chiqdi. Gottfrid Vilgelm Leybnits (1646–1716) integralni matematik tahlilga joriy etib, zamonaviy integral belgisini (\int) ishlab chiqdi. Uning ishlari iqtisodiy modellashtirishda ham keng qo’llanilmoqda.

Leonard Eyler (1707–1783) differensial va integral hisoblashni rivojlantirib, iqtisodiy funksiyalarni tadqiq etishda qo’llangan umumiy metodlarni yaratdi. Karl Fridrix Gauss (1777–1855) integrallarni iqtisodiy va statistik tahlilga qo’llab, taqsimot funksiyalarini ishlab chiqdi.

Vilfrid Pareto (1848–1923) Pareto taqsimoti iqtisodiy tengsizlikni tahlil qilishda ishlatilgan bo’lib, integral usullar bilan keltirib chiqarilgan muhim model hisoblanadi. John von Neumann (1903–1957) o’yinlar nazariyasi va iqtisodiy modellashtirishda integral hisoblash metodlarini qo’llab, zamonaviy iqtisodiyot nazariyasiga asos soldi.

Paul Samuelson (1915–2009) makroiqtisodiy tahlilda integral hisoblashdan foydalangan va iqtisodiy barqarorlik modellarini ishlab chiqqan. Robert Solow (1924–2022) iqtisodiy o’sish nazariyasida integral usullardan foydalangan va sarmoya, ishlab chiqarish funksiyalariga oid modellarni taklif qilgan.

Yuqorida tilga olingan olimlarning ishlari bugungi iqtisodiy tadqiqotlarda ham muhim o’rin tutadi. Iqtisodiyotda aniq va xosmas integrallarning qo’llanilishi orqali ishlab chiqarish hajmi, kapital oqimlari, sarmoya rentabelligi kabi muhim ko’rsatkichlar tahlil qilinadi. Ayniqsa, Gini koeffitsiyenti orqali iqtisodiy tengsizlikni baholash va integrallar yordamida moliyaviy oqimlarni tahlil qilish bugungi kundagi dolzarb yo’nalishlardandir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish va tahlil qilishda matematik analiz hamda integral hisoblash metodologiyasi qo’llangan. Matematik modellashtirish – iqtisodiy jarayonlarni aniqlash va ularning natijalarini baholash uchun aniq va xosmas integrallar asosida matematik modellar tuzilgan. Analitik metod – iqtisodiy masalalar differensial va integral hisoblash orqali tahlil qilinib, funksiyalar va ularning hosilalari asosida iqtisodiy talqin berilgan. Empirik hisoblash – iqtisodiy ko’rsatkichlar, masalan, ishlab chiqarish hajmi, kapital oqimlari, daromad taqsimoti (Gini koeffitsiyenti) kabi indikatorlar aniq va xosmas integrallar yordamida hisoblangan. Tahliliy yondashuv – iqtisodiy tengsizlik va kapital oqimlarini baholash uchun matematik usullar qo’llanib, natijalar iqtisodiy jihatdan sharhlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Faraz qilaylik $Z = f(x)$ funksiya ma’lum vaqt oralig’idagi mehnat unumdorligini ifodalasa vaqtning a dan b gacha oralig’ida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi V quyidagi formuladan topiladi:

$$V = \int_a^b f(t) dt$$

Makroiqtisod kursida chegaraviy miqdorlar deb ataluvchi miqdorlar qaraladi, ya’ni berilgan $f(x)$ funksiya uchun uning hosilasi $f'(x)$ funksiya qaraladi. Shuning uchun ko’p hollarda berilgan funksiyaning hosilasi bo’yicha iqtisodiy funksiya (integral) topiladi.

1-misol. Agar berilgan vaqt oralig’idagi mehnat unumdorligi

$$f(t) = \frac{3}{4t+6} + 4$$

bo’lsa, ishchilar tomonidan 7-soatdagi ish kunida ishlab chiqarilgan mahsulot miqdorini toping.

Yechish.

$$V = \int_6^7 \left(\frac{3}{4t+6} + 4 \right) dt = \frac{3}{4} \ln|4t+6| \Big|_6^7 = \frac{3}{4} (\ln 34 - \ln 30) + 4 = \frac{3}{4} \ln \frac{34}{30} + 4 =$$

$$= \frac{3}{4} \ln \frac{17}{15} + 4 \approx 4 \text{ (mah. bir)}$$

2-misol. Agar omborga mahsulotni tushishi $f(t) = 3t^2 + 2t + 3$ funksiya yordamida ifodalansa (ish kuni 7 soat), ombordagi mahsulot zahirasini toping.

Yechish.

$$K = \int_0^7 (3t^2 + 2t + 3) dt = 3 \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_0^7 + 2 \cdot \frac{t^2}{2} \Big|_0^7 + 3t \Big|_0^7 = 7^3 + 7^2 + 21 = 413 \text{ (mahsulot birligi)}$$

3-misol. Ish kuni 8 soat davom etadigan bo'lsa va kun davomida mehnat unumdorligi $f(t) = 0,2t^2 + 1,6t + 3$, bunda t – vaqt kunlik ish hajmi Q ni toping va iqtisodiy talqin qiling.

Yechish. Kunlik ish hajmi (1-rasm).

$$Q = \int_0^t f(t) dt$$

$$Q = \int_0^8 (-0,2t^2 + 1,6t + 3) dt = \left(-0,2 \frac{t^3}{3} + 0,8t^2 + 3t \right) \Big|_0^8 = 41,06$$

$$Q = F(t) = -\frac{0,2}{3}t^3 + 0,8t^2 + 3t$$

1-rasm. Ish unumdorligi funksiyasi.

Agar kun bo'yi ish o'zgarishsiz olib borilsa

$$f'(x) = -0,4t + 1,6 = 0, \quad t = 4$$

$$\max f(t) = f(4) = 6,2$$

Maksimal ish unumdorligi $f(t) = 6,2$ da kunlik ish hajmi $Q_{\max} = 49,6$ bo'lgan bo'lar edi.

Pul oqimini diskontirlangan narxini topish

Oxirgi jamg'arilgan pul bo'yicha t muddatdan so'ng boshlang'ich pul miqdorini r foiz stavka bo'yicha topish diskontirlangan narx deyiladi.

Aytaylik, vaqt bo'yicha o'zgaruvchi har yili daromad tushumi $f(t)$ funksiya r foizda amalga oshiriladigan va foiz tushumi uzluksiz bo'lsin. U holda diskontirlangan daromad ushbu formuladan topiladi:

$$K = \int_0^T f(t)e^{-rt} dt$$

Sarmoya byicha jamg'armani topish

Sof sarmoya kiritish tufayli mablag' berilgan vaqt birligida o'sadi. Agar sof sarmoyani $I(t)$ bilan mablag'ni $K(t)$ orqali belgilasak,

$$I(t) = \frac{d}{dt} K(t)$$

tenglik o'rinli bo'ladi.

Ba'zi hollarda t_1 dan t_2 vaqt oralig'ida mablag' orttirmasini topish talab qilinadi:

$$\Delta K = K(t_2) - K(t_1)$$

$K(t)$ funksiya $I(t)$ funksiya uchun boshlang'ich funksiya bo'ladi. Shuning uchun

$$\Delta K = \int_{t_1}^{t_2} I(t) dt = K(t_2) - K(t_1)$$

4-misol. Aytaylik, sof sarmoya $I(t) = 500\sqrt{t}$ (p.b) bo'lsin. Ikki yil uchun mablag' orttirmasini topish talab qilinadi.

Yechish. 2 yil uchun mablag' orttirmasini topamiz:

$$\Delta K = \int_0^2 500\sqrt{t} dt = \frac{2}{3} 500t^{3/2} \Big|_0^2 = 500 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{8} = \frac{200\sqrt{2}}{3} \approx 943,3 \text{ (p.b.)}$$

5-misol. Sof sarmoya funksiyasi $I(t) = 300\sqrt[3]{t}$ ko'rinishda berilgan. Jamg'arma orttirmasi 5000 (p.b.) bo'lishi uchun necha yil kerak bo'ladi?

Yechish. Izlanayotgan vaqt oralag'ini funksiya $[0, T]$ bilan belgilaymiz va mablag' orttirmasini hisoblash formulasidan foydalanamiz.

$$5000 = \int_0^T (300\sqrt[3]{t}) dt = \frac{4 \cdot 300\sqrt[3]{t^4}}{3} \Big|_0^T = 400\sqrt[3]{T^4}$$

$$50 = 4\sqrt[3]{T^4}, \quad T = 6,64 \text{ yil}$$

Integralni moliya sohasiga tadbiqu

Agar boshlang'ich omonat P , foiz stavka r bo'lsa, u holda t vaqtdan so'ng omonat miqdori ushbu formuladan topiladi.

$$S = Pe^{rt}$$

Annuitet narxini topish uchun uzluksiz foizga murojaat qilamiz, bunday holda to'lovlar t vaqtga bog'liq bo'ladi: $P = P(t)$. U holda T muddatdan so'ng omonat miqdori

$$S = \int_0^T P(t)e^{r(T-t)} dt$$

formuladan topiladi. Boshlang'ich omonat esa

$$P = \int_0^T Se^{-rt} dt$$

6-misol. Agar boshlang'ich omonat 50000 (p.b), foiz stavkasi 8% bo'lsa, 2 yildan keyingi mablag' miqdorini toping.

Yechish. 2 yildan keyingi omonat miqdorini ushbu formuladan topamiz:

$$S = \int_0^2 50000e^{0,08(2-t)} dt = 50000 \int_0^2 e^{0,6 - 0,08t} dt = 108437,5 \text{ (p.b.)}$$

7-misol. 3 yilda ishlab chiqarilgan uskunalar miqdorini toping, agar $K = 7\%$, yillik o'sish $Y_0 = 2$ (birlik).

Yechish. Yuqoridagi formuladan

$$Y(t) = \int_0^3 12e^{0,07t} dt = 12 \cdot \frac{100}{7} e^{0,07t} \Big|_0^3 = \frac{1200}{7} (e^{0,21} - e^0) = 39,43 \text{ (b)}$$

Djini koeffitsiyenti

Jamiyatni sotsial – iqtisodiy tahlil qilish uchun “diagramma yoki Djini egri chizig'i” deb ataluvchi boylikni jamiyatga taqsimlash masalasi qo'llaniladi. $y = f(x)$ Lorenj egri chizig'i ustida tadqiqot olib borish natijasida qandaydir jamiyat daromad foizi va aholi egalik qiladigan foiz (OVA) daromadi bog'liqligini baholashimiz mumkin (2-rasm).

2-rasm. Lorenj egri chizig'i.

Daromadni tekis taqqoslashda Logrents chizig'i OA chiziqdan iborat bo'ladi. Shuning uchun shtrixlangan soha qancha katta bo'lsa jamiyatga bo'yluk tekis taqsimlanmagan bo'ladi.

Djini koeffitsienti deb OAV figura yuzini OAS uchburchak yuziga nisbatiga aytiladi

ta'rifga ko'ra:
$$K = \frac{S_{OAB}}{S_{\Delta OAC}}$$

$$K = \frac{S_{OAB}}{S_{\Delta OAC}} = \frac{S_{\Delta OAC} - S_{0BAC}}{S_{\Delta OAC}} = \frac{\frac{1}{2} - S_{0BAC}}{\frac{1}{2}} = 1 - 2 \int_0^1 f(x) dx, \text{ bunda}$$
$$S_{\Delta OAC} = \frac{1}{2}, \quad S_{0BAC} = \int_0^1 f(x) dx$$

8-misol. Ilmiy izlanishlar natijasida qandaydir davlat daromadini taqsimlashda Lorents egri chizig'i $y = 1 - \sqrt[3]{x}$ tenglama bilan ifodalanishi aniqlanadi, bunda x – aholi ulushi, y – aholi daromadining ulushi. Djini koeffitsientini hisoblang va iqtisodiy tahlil qiling.

Yechish. Djini koeffitsienti $K = 1 - 2 \int_0^1 f(x) dx$.

Shu formulaga ko'ra

$$K = 1 - 2 \int_0^1 f(x) dx = 1 - 2 \int_0^1 (1 - \sqrt[3]{x}) dx = 1 - 2 \left(x - \frac{3}{4} x^{4/3} \right) \Big|_0^1 = 1 - 2 \left(1 - \frac{3}{4} \right) = 0,5$$

K ning yetarli darajada katta qiymati aholi orasida davlatda daromadni tekis taqsimlanmaganligini bildiradi.

Iqtisodiy masalalarda xosmas integralni roli

Aytaylik, pul oqimlarining tushumi uzluksiz bo'lsin, masalan, yer uchastkasining ekspluatatsiya qilish holatini qaraylik.

Agar r – uzluksiz foiz stavka, $R(t)$ unga mos renta bo'lsin. U holda yer uchastkasining diskontirlangan narxi ushbu xosmas integraldan topiladi.

$$P = \int_0^{\infty} R(t) e^{-rt} dt$$

9-misol. Yer uchastkasining diskontirlangan narxini yer uchastkasidan olinadigan rekta (ijara), $R(t) = 3e^{-0,6t}$, foiz stavka $r = 12\%$, bo'lgan holda toping va iqtisodiy tahlil qiling.

Yechish. Yuqoridagi formuladan

$$P = \int_0^{\infty} 3e^{-0,6t} \cdot e^{-0,12t} dt = 3 \int_0^{\infty} e^{-0,72t} dt = 3 \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-0,72t} dt = 3 \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{100}{72} e^{-0,72t} \right) \Big|_0^b =$$
$$= -\frac{300}{72} \lim_{b \rightarrow \infty} (e^{-0,72b} - 1) = \frac{300}{72} = 4,16 \text{ (pul birligi).}$$

Yer uchastkasining boshlang'ich narxi 3 (p.b.). O'zgarmas foiz stavkada oxirgi narxi 4,16 (p.b.) teng bo'ladi.

Agar to'lovlar oqimi uzluksiz bo'lib $R_t = f(t)$ funksiya ko'rinishda bo'lsa, u holda to'lovlar oqimining $[0; \infty)$ oraliqdagi yig'indisi

$$R = \int_0^{\infty} f(t) dt$$

formula yordamida hisoblanadi.

10-misol. Agar uzluksiz to'lovlar oqimi $f(t) = \frac{e^{-t} - e^{-10t}}{t}$ ko'rinishda bo'lsa $R = \int_0^{\infty} \frac{e^{-t} - e^{-10t}}{t} dt$ to'lovlar yig'indisini toping.

Yechish. Bu xosmas integralni hisoblash uchun Feynman metodidan foydalanamiz.

$$I(P) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-t} - e^{-Pt}}{t} dt$$

$$I(0) = R = \int_0^{\infty} \frac{e^{-t} - e^{-10t}}{t} dt$$

$$I(1) = 0, P > 0$$

$$\begin{aligned} I'(P) &= \frac{\partial}{\partial P} \int_0^{\infty} \frac{e^{-t} - e^{-Pt}}{t} dt = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{e^{-t} - e^{-Pt}}{t} \right) dt = \int_0^{\infty} \left(\frac{e^{-t}}{t} - \frac{e^{-Pt}}{t} \right) dt = \\ &= \int_0^{\infty} -\frac{(-t)e^{-Pt}}{t} dt = \int_0^{\infty} e^{-Pt} dt = -\frac{1}{P} e^{-Pt} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{P} \\ I'(P) &= \frac{1}{P}, I(P) = \ln P + c \\ I(1) &= \ln 1 + c = 0, c = 0 \\ I(10) &= \ln 10 \end{aligned}$$

$$\text{Demak, } \int_0^{\infty} \frac{e^{-t} - e^{-10t}}{t} dt = \ln 10$$

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada aniq integralning iqtisodiy ma'nosidan foydalanib, berilgan vaqt oralig'ida ishlab chiqarilgan mahsulot miqdorini aniqlash, qandaydir davlat daromadini aholi jon boshiga taqsimlashni ifoda etuvchi Gini koeffitsiyentini hisoblash mumkinligi hamda xosmas integral yordamida ijara to'lovlari yig'indisi va boshlang'ich to'lov miqdorlarini aniqlashga doir misollar ko'rsatildi.

Bu maqolada keltirilgan misollar yordamida bozorni baholash, talab va taklif tahlili hamda iqtisodiy bashorat qilish yo'llarini ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Высшая математика. Общий курс/под. ред. С.А.Сималы. МН.: Высшейш. шк. 2000
2. Гусак А.А. Задачи и упражнения по высшей математике математике МН.: Высшейш. Шк. 1988.

3. Данко П.Е., Попов А.Г., Кажевникова Г.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. М.: Высш.шк. 1986 Ч.1.
4. Sh. Saipnazarov, D.Salimov, M.Subhonov “Iqtisodchilar uchun matematika”. –Т.: Iqtisodiyot 2022. – 336 b.
5. Четыркин Е.М. Финансовая математика: учеб-М.: 2001 г. 400 с.
6. Raxmonova V. “The role and place of mathematical models in teaching students to solve optimization problems” Modern Science and Research 2.4 (2023): 592-597.
7. Roziboyevich Kutlimuratov Ravshanbek, and Vafojev Asadbek Normurot o‘g‘li. “Matematik modellashtirish, iqtisodiy jarayonlarda matematikaning ahamiyati” // “Образование наука и инновационные идеи в мире” 16.2 (2023): 104-109.
8. Sotvoldiyev A.I., Xidirov N.G‘. Dinamik modellarni iqtisodiyotda qo‘llanilishi. Science and education scientific journal. 2022. Vol. 3, No. 3. pp. 1-1.
9. D. T. Abduxalikova, D. R. Abdullabekova, “iqtisodiyotda matematik modellashtirish”, Central Asian academic journal of scientific research ISSN: 2181-2489 VOLUME 2 | ISSUE 3 | 2022.
10. Bebutova Z.H, “Iqtisodiy masalalarni yechishda matematikani roli”, “Экономика и социум” No11(113)-2 2023.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

